

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professor Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professor Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevoluciao.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.8221768

Vivian Correia Falconeris¹

RESUMO

A afetividade sempre impulsionou as ações do ser humano, e o fato de os pensadores proporem a dicotomia entre razão e emoção mostrou a importância fundamental desse aspecto para o ser humano. Assim, o artigo com a temática sobre as concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem tem como objetivo analisar a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo. Para tanto, utiliza-se uma pesquisa aplicada, de natureza bibliográfica, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos, revistas e sites, tendo por base também a pesquisa de grandes autores referente a este tema de forma qualitativa. Dessa forma, conclui-se que as atividades em sala de aula, especialmente o comportamento dos professores no ensino, afetam a aprendizagem dos alunos e sua relação com os objetos de conhecimento.

Palavras-chave: Afetividade. Emoção. Conhecimento. Ensino-aprendizagem.

CONCEPTIONS OF AFFECTIVITY FOR PIAGET AND THE CONTRIBUTION TO LEARNING

ABSTRACT

Affectivity has always driven human actions, and the fact that thinkers propose the dichotomy between reason and emotion has shown the fundamental importance of this aspect for the human being. Thus, the article with the theme on the conceptions of affectivity for Piaget and the contribution to learning aims to analyze the influence of affectivity in the teaching process and propose some ways of expressing emotions to produce feelings and emotions that can affect this process. For this purpose, an applied research is used, of bibliographic nature, based on the reflection of the reading of books, articles, magazines and websites, also based on the research of great authors regarding this subject in a qualitative way. Thus, it is concluded that classroom activities, especially the behavior of teachers in teaching, affect the learning of students and their relationship with the objects of knowledge.

Keywords: Affectivity. Emotion. Knowledge. Teaching-learning.

¹ Licenciatura em História pela Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO (2013); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2015); Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade XV de Agosto (2018); Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo (2019); Professora de Educação Infantil pela Prefeitura Municipal de São Paulo (2020) e Professora de Educação Básica I pelo Governo do Estado de São Paulo (2020).

INTRODUÇÃO

Grande parte das ações do ser humano são permeadas por emoções, que influenciam nas decisões a serem tomadas, principalmente no ambiente escolar, os professores não se limitam a atuar no domínio cognitivo, mas ignoram a relação afetiva entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.

A afetividade se faz presente na relação entre sujeito e objeto do saber na mediação sutil, que estimula a empatia e a curiosidade e permite que a criança avance segundo os seus próprios pressupostos no procedimento de desenvolvimento e aprendizagem.

Diante disso, falar de afetividade como fator da atividade pedagógica é tornar significativa a forma de propor atividades e conduzir atividades. No momento da aprendizagem, o afeto é o compromisso do professor em prestar atenção aos alunos e criar oportunidades de aprendizagem efetiva e significativa.

Durante décadas, professores não prestaram atenção ao aspecto emocional quando trabalhavam em sala de aula, e a natureza oculta dessa emoção ainda existe na relação educador / aluno. Sabemos que pelo afeto é possível perceber o seu impacto nos alunos, com ela, a aprendizagem tem um efeito positivo. Nessa perspectiva, é necessário questionar como a relação afetiva se desenvolve na dinâmica escolar e quais os seus reflexos no processo ensino-aprendizagem.

Acredita-se que a valorização da afetividade no processo de ensino traz muitos benefícios aos seus agentes, pois o professor proporciona confiança, acuidade e os métodos de processamento necessários para entender os sentimentos de seus alunos em um determinado momento e a capacidade e habilidade de encontrar soluções em alguns conflitos.

Assim, esse artigo busca analisar a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem

afetar esse processo. Para tanto, utiliza-se uma pesquisa aplicada, de natureza bibliográfica, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos, revistas e sites, tendo por base também a pesquisa de grandes autores referente a este tema de forma qualitativa.

CONTEXTO HISTÓRICO DE AFETIVIDADE

Conclui-se que a escola deve levar a sério as questões da qualidade do conhecimento e suas relações, pois as interações afetivas no cotidiano escolar são essenciais para o desenvolvimento e construção do conhecimento.

Nesse contexto, Comenius (2002, p.85) se refere ao cérebro na idade infantil como sendo único, tenro e pronto para receber e aceitar todas as imagens que lhe chegam, apreendendo constantemente o que lhes é ensinado. No cérebro do ser humano, é sólido e duradouro apenas o que foi absorvido na primeira infância.

De acordo com Comenius, o homem para ser homem, sendo uma criatura racional, precisa ser ensinado nas letras, nas virtudes e na religião, deixando-o apto a levar a vida presente de forma que seja útil e de preparar-se dignamente para o futuro. Nesse caso, se todos aprenderem a conhecer os fundamentos, as razões e o fim de tudo que seja mais importante, ninguém se depara com alguma coisa que lhe seja desconhecida e que não possa emitir um juízo moderado ou fazer um uso adequado dela.

Seguindo seu pensamento, a educação escolar precisava de princípios fundamentais de reforma, com método consistente no aspecto do ser humano, por natureza, pronto a aprender tudo que lhe possa ser ensinado. Assim, Lopes (2003, p.93) destaca que naquele momento da história Comenius defendia a importância da mudança das

instituições escolares. Ele criticou a maneira como a escola funcionava, pois a considerava severa e com disciplinas muito rígidas.

Segundo Lopes (2003, p. 115), de acordo com Comenius, a profissão do professor deve possuir aspectos próprios, deve ser uma pessoa escolhida, de exímia inteligência e de muita integridade moral, deve estar exclusivamente dedicado ao ensino, visto que, em hipótese, acredita-se que a questão moral deva ser um exemplo da vida.

À medida que o professor é respeitado e amado por seus alunos irá definir seu sucesso. A educação de uma criança tem como objetivo a formação do juízo, do coração e do espírito.

Para fornecer atividades que agradam e usa a curiosidade dos alunos, o professor tem de participar disto, dessas atividades de divertimentos. Assim os alunos se sentem melhor, mais preparados quanto na aprendizagem quando no interesse pelo seu próprio impulso.

Segundo Lopes (2003, p.98), conforme a visão de Comenius, diz que, mesmo que a corrupção esteja pronta para cegar o entendimento do homem, não será extinto de si o anelo pelo conhecimento e pela sabedoria. Sendo assim, depende do indivíduo reavivar a mente de um jeito que o mesmo se beneficie com uma boa educação, correta e de qualidade.

Portanto, a educação deve ser uma forma de cultivar um novo homem que vivencia uma nova sociedade e estar preparados para enfrentar a realidade a fim de usar a razão e os sentimentos para se reconhecerem como semelhantes a si mesmos e aos outros.

CONCEITUAÇÃO DE AFETIVIDADE

O significado de afetividade provém da palavra afeto, que consiste nas diversas emoções que um indivíduo pode vivenciar em diferentes

situações. A afetividade ainda pode ser impulsionada por várias emoções impossíveis de serem dominadas e podem ser compartilhadas por todos.

Contudo, a afetividade inclui um conjunto de emoções adquiridas por indivíduos, como tendências, emoções, paixões e sentimentos. Nesse processo, a afetividade tem poder no caráter de todos, exceto que desempenham um papel bastante relevante no processo de aprendizagem em todas as etapas da vida. O afeto é um sentimento extremamente importante para a saúde mental de todas as pessoas e podem afetar seu comportamento, cognição ou desenvolvimento geral.

A afetividade também faz com que os seres humanos desenvolvam sentimentos por outras criaturas e objetos. Desta forma, as pessoas podem estabelecer relações amigáveis umas com as outras e com outros seres, como os animais. O conceito de afetividade pode ser definido em diversas áreas do conhecimento, mas suas principais considerações são a Filosofia, a Psicologia e a Pedagogia. Diante disso, Araújo (2014) diz que:

A afetividade está presente em diversos momentos da vida do indivíduo, desempenhando um papel muito importante com o seu educador, visto que por meio de uma má relação interpessoal o cognitivo fica comprometido, fazendo com que, desta forma, os educandos possuam barreiras intelectuais difíceis de serem reparadas com os anos seguintes. (ARAÚJO, 2014, p.26).

No entanto, a afetividade pode ser um reflexo das emoções, dos sentimentos, das experiências sensíveis e, conseqüentemente, da capacidade de alcançar outras sensações, referindo-se às vivências das pessoas e às formas de comunicação mais complexas e especialmente humanas.

Ao desenvolver a afetividade na relação mantida entre as partes envolvidas, a comunicação não afeta apenas o relacionamento, mas é

essencialmente uma forma de aprendizagem, onde a comunicação interfere no comportamento, intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos. Assim, a afetividade, como intermediária do processo de aprendizagem das crianças, ocupa um lugar importante no ensino escolar. Nesse caso, o aprendizado emocional ou aprendizado emocional é sempre acompanhado por outro aprendizado.

Nesse contexto, Mattos (2008, p.53) afirma que:

As pessoas são seres afetivos, desde o início da vida emoções e razões estão misturas, no entanto, a afetividade está acima da razão, conseqüentemente os sentimentos de cada um provoca reflexos nos outros, porém, com o tempo isso pode mudar, a área cognitiva se sobrepõe à afetiva, por ser estimulada e constituída como essencial para a aprendizagem. (MATTOS, 2008, p.53).

Vale ressaltar que a afetividade possui um conceito mais amplo e complexo, englobando outros sentimentos que não a emoção e o surgimento de elementos simbólicos, e a afetividade refere-se à capacidade de ser afetado por fatores externos e internos. O afeto é uma forma de participação mútua, evidenciando o relacionamento interpessoal entre os indivíduos.

De um modo geral, as pessoas são afetadas por emoções positivas ou negativas, porque se algo favorável acontece no trabalho, na escola ou na família, isso reflete positivamente, mas se algo desfavorável, como uma bronca ou crítica, o sentimento reflete de forma negativa. Em ambos os casos, a afetividade ao ser humano desenvolve habilidades favoráveis para se defender, permitindo-lhe administrar seus sentimentos e sensações, compreender, aceitar e até mesmo se defender.

A AFETIVIDADE NA VISÃO DE JEAN PIAGET

Jean Piaget, importante teórico, fez uma palestra sobre o tema e, embora não fosse essa a sua intenção, acabou encontrando o caminho para o trabalho docente atual. Em sua teoria, existe um estreito paralelismo entre os aspectos cognitivos e emocionais, que são considerados aspectos complementares do comportamento humano. Piaget também influenciou a postura em sala de aula, fornecendo ao professor elementos que lhe permitiram refletir sobre si mesmo e sua relação com os alunos.

Piaget argumenta que a evolução psicológica é única em sua iniciativa e cognição e acredita que pode haver equivalência entre emoção e estrutura afetiva na vida de uma pessoa. Dessa forma, ele manipula a relação entre a psicologia afetiva da criança e o estudo da inteligência e suas manifestações por meio de julgamentos morais por meio de rebelião, obediência e respostas emocionais e de medo.

Piaget entende o valor das diferentes forças na afetividade e define a estrutura dos aspectos negativos para interferir nos interesses determinados pelo ambiente. Piaget vai contra a dicotomia entre ações primárias e secundárias e, assim, constitui os aspectos afetivos e cognitivos.

Piaget acredita em sua teoria de que a afetividade é a motivação para a cognição da emoção, mas sua ênfase na relação entre emoção e razão se completam. Oliveira e La Taille (1992, p.66) acredita também que, para Piaget, “a relação de afeto seria a energia, que movimenta a ação, enquanto a razão possibilita ao ser identificar desejos, sentimentos diferentes, e adquirir êxito nas ações”.

Piaget também destaca que a sensação de sucesso e fracasso podem afetar o desempenho e o aprendizado, mas esse efeito reduz o ritmo e não afeta a estrutura de recebimento do conhecimento. Ele ainda aponta que a essência da emoção e da inteligência são diferentes. No entanto, o comportamento energético vem da afetividade e da estrutura e da função cognitiva.

Tudo isso está relacionado ao sujeito, ao objeto e à relação entre existência e objeto, de modo que o conteúdo da oposição é mais regulado pela emoção. Ambos são muito importantes para a ocorrência de comportamento e interação.

Oliveira e La Taille (1992, p.65) acreditam que para Piaget a afetividade é como um tema de suas investigações, pelo motivo de não ter encontrado indicadores empíricos compatíveis aos rigores científicos que se propunha para a investigação, ele não se considerava negligente em sua existência e/ou interferência nas relações dos sujeitos.

Portanto, para Piaget, o indivíduo está associado a um modo de integração, assim, essa integração cria um ambiente de aprendizagem muito importante, independentemente de ser propício à motivação para a aprendizagem, essa motivação afeta as escolhas das pessoas, além do seu trabalho árduo e perseverança. No ambiente escolar, esse clima favorável pode interferir no potencial do indivíduo, interferir em seu pensamento, comportamento social, psicológico e emocional, além de afetar o desempenho escolar.

CONTRIBUIÇÕES DA AFETIVIDADE PARA A APRENDIZAGEM

Os problemas e dificuldades emocionais que as crianças encontram em suas vidas fora da escola às vezes acabam no ambiente escolar. Um exemplo é a morte de parentes, amigos ou animais de estimação, separação dos pais e violência doméstica.

A escola é um lugar onde as crianças passam uma vida longa e feliz, mas também enfrentam demandas, rejeições, inseguranças, seja entre alunos e professores ou outros colegas, seja por assédio moral ou bullying.

Quando uma criança vai para a escola, seu desenvolvimento toma uma direção diferente. Ela

apenas parou de participar das atividades familiares, mas se fundiu em um novo ambiente com novos membros e suas próprias regras. Mesmo assim, o indivíduo retirou o conhecimento cognitivo e emocional trazido por outros antecedentes de relacionamento.

Conforme afirmam Cacheffo e Garms (2015, p. 25) a afetividade é uma das habilidades utilizadas pelos professores da Educação Infantil necessitam utilizar para formular sugestões pedagógicas, planejar atividades e mediar a relação entre professores e alunos, entre crianças e entre crianças e objetos de conhecimento. As autoras também dizem que a dimensão afetiva é inerente à função primordial das creches e pré-escolas, cuidar e educar (CACHEFFO e GARMS, 2015, p. 25).

Na vida afetiva, o conhecimento é constituído nas relações determinadas pelas pessoas, e essas relações permitem ao sujeito compreender quem ele é. A qualidade dessas respostas estabelecidas com o mundo permite que os sujeitos contextualizem com o seu educador e comprove-o a partir do retorno desse relacionamento.

A escola é um local de interação social intensa e diversificada, é neste espaço onde os alunos desenvolvem as suas próprias possibilidades, dessa forma, é um dos meios de influência externa, é um lugar onde se constrói o espaço verdadeiro da afetividade, porque se centra na intervenção da inteligência, e a evolução da emoção depende do desenvolvimento da inteligência.

Para tanto, a relação complementar entre os aspectos emocionais e cognitivos deve ser promovida para que o aprendizado realmente aconteça. “O professor precisa criar condições afetivas para o aluno atingir a plena utilização do funcionamento cognitivo, e vice-versa” (ALMEIDA, 2004, p. 126).

Como eixo estrutural da prática docente, a interação durante a brincadeira reflete no cotidiano

das crianças e traz muito aprendizado e potencialidades para o desenvolvimento geral das crianças. Analisando a interatividade e o brincar entre crianças e entre os adultos e elas, é fácil identificar a expressão emocional, mediação da frustração, resolução de conflitos e regulação emocional. (BNCC, p.37).

Dessa forma, a afetividade no ambiente escolar é benéfica para o ensino e a aprendizagem, pois os professores que estão comprometidos com a educação não só divulgam conhecimentos, mas também ouvem a voz dos alunos, promovendo, assim, relações de comunicação. Quando tais relações são baseadas em afeto, respeito, diálogo, limitações e confiança, eles se tornam uma fonte de crescimento e realização para alunos e professores.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

A afetividade sempre impulsionou as ações do ser humano, e o fato de os pensadores proporem a dicotomia entre razão e emoção mostrou a importância fundamental desse aspecto para o ser humano.

O processo de formação e enriquecimento do afeto infantil nos faz perceber que esse processo emocional é uma inovação contínua. A formação da afetividade relaciona-se aos valores sociais e ao desenvolvimento social, ou seja, as emoções entre os indivíduos estão entre si.

Na teoria de Piaget, cognição e afetividade são os dois componentes do desenvolvimento intelectual. Existem semelhanças entre esses dois aspectos. Piaget distingue o estágio emocional

correspondente ao estágio de desenvolvimento estrutural.

Para ele, embora emoção e cognição tenham naturezas diferentes, são inseparáveis e indissociáveis. Entretanto, em sua teoria, o desenvolvimento da inteligência no campo moral é a base para a organização do mundo afetivo, e não o contrário. Embora o tema sobre valores seja agregado à relação entre afetividade e cognição, Piaget enfatizou a questão da inteligência como o “motor” do desenvolvimento humano.

Portanto, o sentimento de amor que se estabelece principalmente entre mãe e filho se estende a outras pessoas, como pais, irmãos e companheiros, mudando ou adaptando-se aos fatos e situações emocionais do passado.

Espero que essas reflexões sejam favoráveis àqueles que pretendem conciliar os desafios dessa nova era com a perseverança dos condutores envolvidos com o processo educacional e que possam assumir atitudes mais afetivas, e que esse aspecto da vida não se limite ao âmbito da discussão, mas que, em nossas escolas, isso se torne uma realidade real e contínua.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Laurinda Ramalho. **Ser professor: um diálogo com Henri Wallon**. In: MAHONEY, A.; ALMEIDA, L. R. (Org.). *A constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon*. São Paulo: Loyola, 2004. p. 119-142.
- ARAÚJO, Ágnes Alves de. **Relação da afetividade professor-aluno no contexto da alfabetização**. Brasília, 2014.
- CACHEFFO, Viviane Aparecida Ferreira Favareto; GARMS, Gilza Maria Zauhy. Afetividade nas práticas educativas da educação Infantil. **Nuances: estudos sobre Educação**, Presidente Prudente-SP, v. 26, número especial 1, p. 17-33, jan. 2015. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/2814/2915> - Acesso em 05 de outubro de 2020.
- LOPES, Edson Pereira. **O conceito de teologia e pedagogia na Didática Magna de Comenius**. São Paulo: Mackenzie, 2003.
- MATTOS Sandra Maria Nascimento de. **A afetividade como fator de inclusão escolar**. TEIAS: Rio de Janeiro, ano 9, nº 18, pp. 50-59, 2008.
- OLIVEIRA, M. K. **O problema da afetividade em Vygotsky**. In: LA TAILLE, Y. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 12. ed. São Paulo: Simmus, 1992.
- UNESCO. **Base Nacional Comum Curricular**. (BNCC). Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf